

Kuşak Çatışması: Z Kuşağı Öğretmenler ve Diğerleri*

Generational Conflict: Generation Z Teachers and Others

Yavuz Sinan ŞİMŞEK¹ Abdullah ER² İlknur AYDIN³ Halime ŞİMŞEK⁴ Hatice UYSAL⁵

¹ Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı, Orcid No: 0009-0001-1768-1581, Konya, Türkiye

² Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı, Orcid No: 0009-0008-9924-2267, Konya, Türkiye

³ Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı, Orcid No: 0009-0008-2761-7832, Konya, Türkiye

⁴ Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı, Orcid No: 0009-0006-8930-9777 Konya, Türkiye

⁵ Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı, Orcid No: 0009-0002-7228-3962 Konya, Türkiye

⁶ Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı, Orcid No: 0009-0003-2000-6880 Konya, Türkiye

ÖZET

Eğitim ortamları günümüzde üç kuşak öğretmene de ev sahipliği yapmaktadır. Z, Y ve X kuşağı öğretmenler her ne kadar aynı eğitim ortamlarında aynı amaçlar için çalışıyor olsa da farklı eğitim yaklaşımlarına sahip olarak değerlendirilebilir. Buradan hareketle farklı kuşaklarda bulunan öğretmenlerin eğitime bakış açılarının ve eğitimi algılama biçimlerinin belirlenmesi bu araştırmanın amacı olarak belirlenmiştir. Bu amacı gerçekleştirmek için nitel araştırma deseni araştırmanın yöntemi olarak belirlenmiştir. Fenomenolojik bir araştırma olarak tasarlanan bu çalışmaya her bir farklı kuşaktan 10 öğretmen olmak üzere toplam 30 öğretmen dahil edilmiştir. Elde edilen bulgular içerik analizi ile analiz edilmiş ve araştırma kapsamında eğitim yaklaşımı, teknolojinin eğitimdeki rolü, öğrenci merkezli yaklaşımlar olmak üzere üç ana tema belirlenmiştir. Araştırma bulgularına göre farklı kuşaklarda çalışan öğretmenler farklı eğitim algılarına sahiptir. Özellikle X ve Z kuşağı öğretmenlerin eğitim algıları arasında belirgin farklılıklar olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Z kuşağı, Y kuşağı, X kuşağı

ABSTRACT

Today, educational environments are home to three generations of teachers. Although Z, Y and X generation teachers work in the same educational environments for the same purposes, they can be considered as having different educational approaches. From this point of view, the aim of this study is to determine the perspectives of teachers from different generations on education and the way they perceive education. In order to realise this aim, qualitative research design was determined as the method of the research. A total of 30 teachers, 10 teachers from each generation, were included in this study, which was designed as a phenomenological research. The findings were analysed by content analysis and three main themes were identified: educational approach, the role of technology in education, and student-centred approaches. According to the research findings, teachers working in different generations have different perceptions of education. Especially, it is seen that there are significant differences between the educational perceptions of X and Z generation teachers.

Keywords: Generation Z, Generation Y, Generation X

GİRİŞ

Ekonomik ve sosyal değişimler toplumlarda dönüşümlere yol açarak eğitimde farklı yaklaşımların aranmasına neden olmaktadır. Eğitim, kuşaklardaki en son değişimden etkilenmektedir ve ilk dijital yerliler olarak anılan Z Kuşağı bu etkilenme sürecinin şimdilik en sonucusu olmuştur. Bu yaş grubundaki öğretmenlerin öğretim ve eğitime yönelik algıları bu değişimin bir sonucu olarak farklı biçimlerde şekillenebilmektedir. İçinde buldukları ve büyüdükleri çağ dikkate alındığında Z kuşağı eğitimi diğer kuşaklardan daha fazla etkileyerek gelecek nesillerin tüm güçlü, zayıf yönleri ve yenilikleri daha iyi tanıyabilecektir. Aslında bu durum Z kuşağının geleceğin öğretmenlerine okullarda öğretilenlerden daha fazlasını, başka bir ifade ile dijital teknoloji sayesinde ne kadar ilerleyebildikleri fark ettirebilme becerilerinden kaynaklanacaktır.

Neredeyse yirmi yıllık bir zaman diliminde yetişen bilgi toplumunun çocukları olan Z kuşağı, örgün eğitimlerinin tamamlanmasının ardından son birkaç yıldır işgücü piyasasına girmektedir. Bu kuşağın temsilcileri hızla değişen teknolojilere, dünya çapında telekomünikasyon ağlarının kullanımına ve bilgi aktarımına tamamen uyum sağlayabilmektedir (Yılmaz ve Aktürk, 2021). Z kuşağı, teknoloji entegrasyonu, bilgi çoklu görevi, alternatif iletişim biçimlerinde çoklu görev ve multimedya

Citation: Şimşek, Y. S., Er, A., Aydın, İ., Şimşek, H. & Uysal, H. (2025). "İ Kuşak Çatışması: Z Kuşağı Öğretmenler ve Diğerleri", International QMX Journal, 4(2), 222-231. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2025 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

ortamlarında zahmetsizce çalışabilir. Son derece gelişmiş teknolojik ortam, gelişmiş dünyanın en büyük etki kaynaklarından biri olarak kabul edilebilir ve bu da toplumun kurumlarındaki mevcut değişiklikleri etkileyen önceki nesillerden farklı kavram ve davranışlara sahip yeni bir neslin ortaya çıkmasına neden olmuştur (Dolot, 2018; Gümüş, 2020). Esasında eğitim, bireylerin topluma uyum sağlaması ve gelecek nesillerin şekillenmesinde kritik bir rol oynayan dinamik bir süreçtir. Ancak bu süreç, bireylerin yaşadıkları dönemlerin toplumsal, teknolojik ve kültürel etkilerinden bağımsız değildir. Her kuşak, içinde bulunduğu dönemin koşullarına göre farklı değerler, alışkanlıklar ve yaklaşımlar geliştirir. Bu durum, eğitimde görev alan öğretmenlerin de kendi kuşaklarının özelliklerini sınıflarına taşımasına neden olur. Özellikle eğitimde teknolojinin yaygınlaşması ve dijitalleşme süreçlerinin hız kazanması, kuşaklar arasındaki farkları daha görünür hale getirmiştir (Cilliers, 2017). Bilindiği üzere Z kuşağı, teknolojinin doğal bir parçası olarak büyümüş; dijital araçlar, sosyal medya ve yapay zekâ gibi yeniliklerle çevrili bir dünyada yetişmiştir. Bu kuşağa mensup öğretmenler, teknolojiyi eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak görüp, yenilikçi ve dinamik yaklaşımları benimseme eğilimindedir (Moore vd., 2017). Diğer yandan, Y ve X kuşağından öğretmenler, teknolojiyi farklı bir perspektiften değerlendirmekte, eğitimde denge ve geleneksel yöntemlere bağlılık arasında bir yol izlemektedir. Bu farklı bakış açıları, sınıf içi uygulamalardan, öğrenci-öğretmen ilişkilerine kadar pek çok alanda çatışmaların doğmasına neden olmaktadır (Lorgulescu, 2016). Örneğin, Z kuşağı öğretmenleri, öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş, dijital odaklı bir öğrenme ortamı yaratmayı savunurken; X kuşağı öğretmenleri, disiplin ve öğretmenin otoritesini temel alan geleneksel yöntemleri önceliklendirebilir. Y kuşağı öğretmenleri ise bu iki yaklaşım arasında bir denge kurmaya çalışarak, teknolojiyi faydalı bir araç olarak kullanmayı tercih edebilir. Bu farklılıklar hem öğretmenler arası iş birliğinde hem de eğitim politikalarının uygulanmasında zorluklara yol açmaktadır (Akar, 2020; Chand vd., 2022; Coggshall vd., 2011; Fernandez ve Fernandez, 2016).

Genç öğretmenlerin eğitim algılarının kısa analizi ile bağlantılı olarak, gelecekteki Z Kuşağı öğretmenlerinin eğitim sürecinin değerleri ve hedefleri ile öznel kültürlerinin çoğunluğunun oluşumundaki eşdeğer göstergeler ile diğer kuşak öğretmenlerin sahip oldukları hakkında karşılaştırmalı bir çalışma geliştirme ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Eğitim ortamlarında görev yapan farklı kuşak öğretmenler ile Z kuşağı öğretmenler arasındaki eğitime yönelik algısal farkın belirlenmesi hem eğitim süreçlerinin farklı yaklaşımlar ile beslenmesi hem de mevcuttaki farklı görüşlerin belirlenerek eğitim çıktıları için pozitif nitelikli destek unsuru yaratma açısından önemli görülmektedir. Bundan dolayı bu araştırmada farklı kuşaklara mensup öğretmenlerin eğitimi algılama biçimleri incelenmek istenmiştir. Bu bağlamda öğretmenlerin sahip oldukları eğitim yaklaşımı, teknolojinin eğitimdeki edindiği rol ve eğitim ortamlarında öğrenciyi merkeze alan yaklaşımlar belirlenerek Z kuşağı ve diğer kuşak üyesi öğretmenler arasında bir karşılaştırma yapmak amaçlanmıştır.

Z Kuşağı Öğretmenler

Z kuşağı öğretmenleri, sınıftaki teknoloji entegrasyonuna öncelilerden önemli ölçüde farklı, benzersiz bir bakış açısı getirmektedir. Önceki kuşaklar teknolojiyi genellikle ek bir araç olarak görürken, Z Kuşağı eğitimcileri teknolojiyi modern pedagojinin vazgeçilmezi olarak görmektedir. Dijital bir çağda büyümüş olmaları, teknolojiyi sadece kendi iyilikleri için değil, katılımı artıracak ve kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimlerini kolaylaştıracak bir araç olarak benimsemelerine yol açmıştır. Bu kuşak, öğrenciler arasında iletişimi ve yaratıcılığı teşvik eden eğitim uygulamaları ve çevrimiçi platformlar gibi etkileşimli ve iş birliğine dayalı araçlara öncelik vermektedir (Bennett, 2012). Ayrıca, Z kuşağı öğretmenlerinin teknolojinin eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini teşvik edecek şekilde müfredata entegre edilmesini savunmaları daha olasıdır ve bu da dijital okuryazarlığa yönelik çağdaş taleplerle uyumlu olarak kabul edilebilir (Venida, 2022). Buna karşılık, önceki kuşaklar sahip oldukları yaklaşımlarında daha temkinli veya geleneksel olabilir, genellikle yenilikçi uygulamalar yerine yerleşik yöntemleri tercih edebilirler. Sonuç olarak, Z Kuşağı eğitimcileri geleneksel pedagojilere meydan okuyarak günümüz öğrencilerinin ihtiyaçlarını karşılayan daha dinamik ve teknoloji meraklısı bir sınıf ortamı oluşturma potansiyeline sahip olarak değerlendirilebilir (Keegan ve Vaughan, 2023). Bu kuşak değişimi, öğretim stratejilerinin teknolojiden etkin bir şekilde yararlanacak şekilde uyarlanmasının önemini vurgulamakta ve eğitimin sürekli gelişen dijital ortamda güncel ve ilgi çekici kalmasını sağlamaktadır (Miller ve Mills, 2019).

Z kuşağı öğretmenleri, öğrencilerin ilgisini çekmek için teknoloji ve iş birliğine dayalı öğrenme konusundaki rahatlıklarını yansıtan yenilikçi stratejiler kullanmaktadır. Eğitim uygulamaları ve çevrimiçi platformlar gibi etkileşimli araçları kullanmaları, öğrenmeyi daha eğlenceli hale getirmenin yanı sıra akranlar arasındaki iletişimi de geliştirmektedir (Lee ve Jun, 2023). Grup etkinliklerine yönelik olarak değerlendirilen bu odak, öğrencilerin eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini geleneksel yöntemlerin genellikle göz ardı ettiği bir şekilde geliştirmelerini sağlar. Daha yaşlı eğitimciler doğrudan öğretime ve yerleşik müfredata öncelik verirken, Z Kuşağı öğretmenleri esnek ve dijital çağda öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap veren eğitimi savunmaktadır (Carter, 2018; Yılmaz ve Aktürk, 2024). Örneğin, öğrencileri rekabet ve ödüller yoluyla motive eden ve ilgi çekici bir sınıf atmosferi yaratan oyunlaştırılmış öğrenme deneyimlerini dahil edebilirler. Dahası, araştırmalar genç öğretmenlerin öğrenmeyi sınıf duvarlarının ötesine taşımak için sosyal medyayı ve çevrimiçi tartışma forumlarını kullanmaya daha meyilli olduğunu göstermektedir (Bennett, 2012). Bu ters yüz edilmiş sınıf modeli, öğrencileri öğrenme yolculuklarını sahiplenmeye teşvik eder ve bir topluluk duygusunu besler. Sonuç olarak, Z Kuşağı eğitimcileri, teknolojiyi öğretim uygulamalarına entegre ederek yalnızca günümüz öğrencilerinin farklı öğrenme tercihlerine hitap etmekle kalmayıp, aynı zamanda onları hızla gelişen işgücünün taleplerine hazırlayarak eğitimin geleceğin liderlerini yetiştirmede ilgili ve etkili kalmasını sağlamaktadır (Adrianus vd., 2023; Said, 2023).

Z kuşağı öğretmenler, öğrencilerinin ilgisini çekmek için çeşitli yaratıcı yöntemler kullanarak, teknoloji ve ekip çalışması konusunda rahat olduklarını göstermektedir. Diğer kuşaklarla olan yaklaşımlarındaki önemli bir fark, eğitim uygulamaları ve çevrimiçi platformlar gibi etkileşimli araçların kullanılmasıdır. Bu araçlar öğrenmeyi eğlenceli hale getirerek öğrenciler arasındaki iletişimi geliştirmektedir (Adrianus vd., 2023). Böylelikle Z kuşağı öğretmenler, grup etkinliklerine odaklanarak, öğrenciler geleneksel öğretimin genellikle gözden kaçırdığı eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirebilirler. Doğrudan öğretime ve sabit müfredata bağlı kalabilen eski öğretmenlerin aksine, Z Kuşağı öğretmenleri dijital dünyada öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayan daha esnek bir eğitim tarzını desteklediği söylenebilir. Örneğin, öğrencileri rekabet ve ödüller yoluyla motive eden ve sınıfı daha ilgi çekici hale getiren oyunlaştırılmış öğrenme yöntemleri gibi yöntemler sıklıkla kullanılabilir (Hernandez vd., 2020; Magano vd., 2020; Polakova ve Klimova, 2019).

YÖNTEM

Bu bölümde, araştırmada kullanılan yöntem detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Çalışmanın deseni, veri toplama araçları, geçerlik ve güvenilirlik süreçleri ayrıntılı olarak ele alınmıştır.

Araştırma Deseni

Bu çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden fenomenolojik desen (phenomenology) kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Fenomenolojik araştırma, bireylerin belirli bir olguya ilişkin algı, anlam ve deneyimlerini keşfetmeyi amaçlar (Creswell, 2013). Çalışmanın temel odağı, eğitimin Z, Y ve X kuşakları tarafından nasıl algılandığını, hangi temalar üzerinden değerlendirildiğini ve bu algıların birbirinden nasıl ayrıldığını ortaya koymaktır. Bundan dolayı bu durum araştırmanın fenomeni olarak kabul edilmiştir. Araştırmanın deseni, kuşaklar arasındaki farklılıkları daha derinlemesine anlamak amacıyla yapılandırılmıştır. Fenomenolojik yaklaşım, katılımcıların bireysel deneyimlerine dayalı anlamlı temalar elde etmeyi ve bu temaların karşılaştırmalı bir analizini yapmayı mümkün kılmıştır. Bu sayede, kuşaklar arasındaki ortak ve ayrışan noktalar belirlenmiştir.

Veri Toplama Araçları

Görüşme Formunun Geliştirilmesi:

Araştırmanın veri toplama sürecinde yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formu, araştırma sorularını kapsayan tematik başlıklar altında hazırlanmış ve her bir temayla ilgili açık uçlu sorular içermiştir. Formun hazırlanma süreci şu şekilde ilerlemiştir:

Literatür Taraması: Dijital eğitim, kuşaklar arası farklılıklar ve teknolojinin eğitimdeki rolü gibi konularda literatür taraması yapılmıştır. Bununla birlikte Y ve X kuşağı eğitimcilerin sahip oldukları eğitim felsefeleri, sınıf yönetim biçimleri de bu tarama kapsamında incelenmiştir.

Uzman Görüşü: Formun kapsam ve içerik geçerliği, eğitim bilimleri ve sosyal bilimler alanında uzman üç akademisyenin görüşleri doğrultusunda değerlendirilmiş ve gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Görüşme formuna yönelik uzmanlarca verilen dönütler araştırmacılar tarafından incelenmiş, ilgili literatür desteği ile tekrar ele alınarak son haline kavuşturulmuştur.

Pilot Çalışma: Görüşme formu, pilot çalışma kapsamında beş katılımcıyla test edilmiş ve alınan geri bildirimlere göre revize edilmiştir. Pilot çalışmada katılımcıların konu ve soru bütününlü anlayıp anlamadıklarına odaklanılmıştır.

Katılımcıların Seçimi

Araştırmada, Z, Y ve X kuşaklarını temsilen toplam 30 katılımcı (her kuşaktan 10 kişi) belirlenmiştir. Katılımcılar, ölçüt örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. Bu yöntem, katılımcı grubunun belirlenmiş ölçütlere göre seçimini esas almaktadır. Katılımcıların seçiminde ölçüt olarak doğum tarihleri dikkate alınmıştır. Z kuşağına ait katılımcılar 1990-2000 yılları arasında doğan öğretmenlerden, Y kuşağı katılımcılar 1980-1990 yılları arasında doğan öğretmenlerden, X kuşağı katılımcılar ise 1960-1980 yılları arası doğan katılımcılardan seçilmiştir. Katılımcılar arası çeşitliliği sağlamak amacıyla ilkökul, ortaokul ve lise düzeyinde görev yapan öğretmenler çalışmaya dahil edilmiştir.

Görüşmelerin Yürütülmesi:

Veriler, birebir yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Görüşmeler, katılımcıların izin verdiği durumlarda ses kaydı alınarak gerçekleştirilmiş ve daha sonra yazılı döküm yapılmıştır. Her bir görüşme, katılımcının görüş ve deneyimlerini detaylı bir şekilde ifade edebilmesi amacıyla 45-60 dakika sürmüştür.

Geçerlik ve Güvenirlik

Geçerlik Çalışmaları:

Araştırmada içerik ve sonuç geçerliğini sağlamak amacıyla aşağıdaki stratejiler uygulanmıştır:

Uzman Görüşü: Görüşme formunun kapsam geçerliği, eğitim bilimleri ve dijitalleşme alanlarında uzman üç akademisyen tarafından değerlendirilmiştir. Form, alınan geri bildirimler doğrultusunda düzenlenmiştir.

Katılımcı Doğrulama: Görüşme dökümleri katılımcılara iletilerek, ifadelerin doğruluğu onaylatılmıştır. Bu yöntem, verilerin doğruluğunu artırmak ve yanlış anlamaları önlemek amacıyla kullanılmıştır.

Detaylı Betimleme: Veriler analiz edilirken doğrudan katılımcı ifadelerine yer verilmiştir. Bu yaklaşım, bulguların daha şeffaf ve anlaşılır bir şekilde sunulmasını sağlamıştır.

Güvenirlik Çalışmaları:

Araştırmada güvenilirliği artırmak için aşağıdaki önlemler alınmıştır:

Kodlama Süreci: Verilerin analizi sırasında iki bağımsız araştırmacı çalışmış ve veriler kodlanmıştır. Kodlamalar arasında yüksek düzeyde uyum sağlanmıştır. Miles ve Huberman (1994) tarafından önerilen uyum formülü ($\frac{[Uyumlu\ Kod\ Sayısı]}{[Toplam\ Kod\ Sayısı]} \times 100$) ile hesaplanan kodlayıcılar arası güvenilirlik oranı %85 olarak bulunmuştur.

Ayrıntılı Araştırma Süreci: Araştırma süreci detaylı bir şekilde raporlanmış, veri toplama ve analiz süreçleri açıklıkla belirtilmiştir.

Araştırmacı Tarafsızlığı: Verilerin yorumlanması sürecinde araştırmacı önyargılarını en aza indirmek amacıyla bağımsız bir denetleme yapılmıştır.

Etik Onay ve Katılımcı Rızası

Araştırmaya katılan tüm katılımcılar, çalışmanın amacı, süreci ve gizlilik ilkeleri hakkında bilgilendirilmiştir. Katılımcılardan yazılı onam alınmış ve verilerin yalnızca akademik amaçlarla kullanılacağı taahhüt edilmiştir. Araştırma sürecinde, katılımcıların mahremiyeti ve verilerin anonimliği hassasiyetle korunmuştur. Katılımcılar verilerin anonimliğinin sağlanması için kuşak adı ve katılımcı

sırası ile kodlanmıştır. Örneğin Z1, Z kuşağının birinci katılımcısını, X2, X kuşağının ikinci katılımcısını temsil etmektedir.

BULGULAR

Araştırmada elde edilen veriler içerik analizi ile analiz edildiğinde altı ana tema elde edilmiştir. Bu ana temalara bağlı alt temalar ve kodlar oluşturulmuştur.

Eğitime Yaklaşım

Araştırma kapsamında farklı kuşak öğretmenlerin eğitime genel bakışları irdelenmiştir. Z kuşağı öğretmenler eğitim süreçlerinde bireysel farklılıkların daha çok ön plana çıkarılması gerektiğini ifade etmişlerdir. Bu öğretmenlere göre öğrenciler sınıf içinde farklı öğrenme ihtiyacına sahip olarak bulunmaktadır. Sınıflar tek düze öğrenci seviyesine sahip öğrenciler yerine farklı akademik yeterlilik sergileyen öğrencilerden oluşmaktadır. Y kuşağı öğretmenler de Z kuşağı öğretmenler gibi farklı öğrenme düzeylerine yönelik çalışmaların eğitimi şekillendirdiğini ama bu süreçlerin öğretmen gözetiminde gerçekleşmesi gerektiğini vurgulamıştır. Bununla birlikte Y kuşağı öğretmenlere göre okullar arası başarı farkı bireysel öğrenmenin başarıya ulaşmasındaki en önemli engel olarak görülmektedir. Ayrıca Y kuşağı öğretmenlere göre eğitim sınıf içinde yoğun olarak gerçekleşmesi gereken bil olgudur ve yapılacak etkinlikler öğrencilerin eleştirel düşünme kapasitelerini artırmalıdır. Öğretmenler öğrencinin akademik gelişiminin yanı sıra sosyal duygusal gelişimini de önemseyen bir tutum sergilemelidir. Z ve Y kuşağı öğretmenlerin sahip oldukları eğitim yaklaşımı kısmen benzerlik içermesine rağmen X kuşağı öğretmenlerin eğitim yaklaşımları diğerlerine göre önemli farklar barındırmaktadır. X kuşağı öğretmenler diğerlerinin aksine öğrenci disiplinini ve öğretmen kontrolünü daha çok önemsemektedir. Özellikle lise ve ortaokul düzeyinde görev yapan öğretmenlere göre öğrenciler derslerine disiplinli bir biçimde çalışmalıdır. Bu öğretmenlere göre öğrencilerin başarılı olabilmesinin yolu sorumluluk alma ve bu sorumluluğu yerine getirme açısından önemlidir. Katılımcılardan eğitime karşı yaklaşımlarına ait elde edilen görüşlere göre oluşturulan temalar ve kodlar tablo 1’ de verilmiştir.

Tablo 1. Eğitim Yaklaşımı

Kuşaklar	Temalar	Kodlar
Z kuşağı	Bireysel Farklılıklar	Çeşitlilik, Bireysel öğrenme, Öğrenci potansiyeli
X kuşağı	Fırsat Eşitliği ve Sosyal Adalet	Eşitlik, Eleştirel düşünme, Sosyal-duygusal gelişim. Öğretmen kontrolü
Y kuşağı	Disiplin ve Sorumluluk	Disiplin Öz disiplin

Öğretmenlerin sahip oldukları eğitim yaklaşımına ait bazı görüşler aşağıdaki gibidir;

"Eğitime yaklaşımında en önemli değer, bireysel farklılıkların kabulü ve saygıdır. Her öğrencinin kendi yetenekleri, ilgi alanları ve öğrenme hızları olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden tek tip bir yöntemle değil, her öğrenciye uygun farklı yöntemler uygulamaya çalışıyorum. Ayrıca, iş birliği ve yaratıcılık gibi modern dünyanın ihtiyaç duyduğu becerileri kazandırmanın, geleneksel ezberci yaklaşımdan çok daha önemli olduğuna inanıyorum. Eğitimi sadece bir bilgi aktarımı süreci olarak değil, öğrencilerin potansiyellerini keşfettikleri ve kişisel gelişimlerine katkı sağladıkları bir yolculuk olarak görüyorum." (Z2)

"Öğrencilerin özgüvenlerini geliştirmek ve eleştirel düşünme becerilerini kazandırmak benim için çok önemli. Onlara sadece bilgi vermek değil, bu bilgiyi kullanarak nasıl problem çözeceklerini öğretmeyi hedefliyorum. Bu süreçte hem akademik başarıyı hem de öğrencilerin sosyal-duygusal gelişimlerini desteklemeye çalışıyorum." (Y3)

"Benim için eğitimin temel amacı, disiplinli ve sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmektir. Öğrencilere doğru bir ahlak anlayışı ve yaşam boyu öğrenme alışkanlıkları kazandırmayı hedefliyorum. Tabii ki akademik bilgi önemli, ama bunun yanı sıra

öğrencilerin hayatta başarılı olabilmeleri için dayanıklılık, sabır ve öz disiplin gibi özellikler de kazanmaları gerektiğini düşünüyorum. Eski usul değerler, bence modern eğitim sisteminde hala geçerli ve etkili. Bu yüzden, öğrencilerime bilgiyi disiplinli bir şekilde edinmeleri gerektiğini vurguluyorum." (X6)

Teknolojinin Eğitimdeki Rolü

Araştırmanın bir diğer boyutu da teknolojinin eğitimde edindiği rol üzerinedir. Araştırma kapsamında katılımcılardan teknolojinin eğitimdeki rolü hakkında sahip oldukları görüşler alınmıştır. Elde edilen bulgulara göre Z kuşağına ait katılımcılar teknolojiyi sınıf içerisinde eğitimi dönüştürme gücüne sahip bir araç olarak görmektedir. Bu kuşak öğretmenler teknolojiyi ders içeriklerine erişebilir olma, eğitimin yenilikçi bir bakış altında ele alınması gerekliliği olarak ifade etmişlerdir. Z kuşağı katılımcılara göre teknoloji eğitimin içinde çok daha fazla yer alması gereken bir kavram olarak öne çıkmaktadır. Y kuşağı katılımcılar ise teknolojinin eğitimde kullanımı ile ilgili olarak teknolojinin gerekliliğine vurgu yapmaktadır. Bu kuşak öğretmenlere göre teknoloji kullanarak ilgi çekici içerikler tasarlanmalıdır. Ancak sınıf ortamında teknoloji kullanımı sürecinde geleneksel metotlardan da vazgeçilmemesi gerektiği, öğretmen kontrolünün mutlaka eğitim süreçlerinde yer alması gerektiği ifade edilmiştir. X kuşağı öğretmenler de teknolojiyi eğitimin istenilen hedeflere ulaşılması için bir araç olarak kabul etmektedir. Geleneksel eğitim metotlarının öğrencilerin öğrenmesinde önemli bir yeri olduğunu ifade eden bu öğretmenlere göre öğretmenler sınıf içerisinde öncelikli olmalıdır. Ders araç gereci olarak elde hazır bulunan teknolojik araçlar dersin ilgisi ve kazanımına göre öğretmenlerce kullanılmalıdır. Katılımcıların teknolojinin eğitimde kullanılması ve sahip oldukları rol hakkında belirttikleri görüşlerden elde edilen temalar ve kodlar tablo 2' de verilmiştir.

Tablo 2. Teknolojinin Eğitimdeki Rolü

Kuşaklar	Temalar	Kodlar
Z kuşağı	Teknolojinin eğitimi dönüştürme gücü	İnteraktif öğrenme imkanı Yenilikçi yaklaşımlar
X kuşağı	Dengeli teknoloji kullanımı	Faydalı araç İlgi çekici ders içeriği Öğretmen rehberliği
Y kuşağı	Eğitimin destekçisi	Kazanım odaklı kullanım Öğretmen liderliği

Katılımcı öğretmenlerin teknolojinin eğitimdeki rolüne ilişkin görüşleri aşağıdaki gibidir.

"Teknolojinin eğitimi daha erişilebilir, eğlenceli ve etkili hale getirdiğini düşünüyorum. Online kaynaklardan öğrenme uygulamalarına, artırılmış gerçeklik araçlarından yapay zekâ destekli eğitim platformlarına kadar pek çok aracı kullanıyorum. Teknoloji, öğrencilerin ilgisini canlı tutuyor ve dersleri daha interaktif bir hale getiriyor. Ama teknolojinin, öğretmenin yerini alabileceğini düşünmüyorum; daha çok, öğretmenin işini kolaylaştıran ve öğrencilerin öğrenme deneyimini zenginleştiren bir araç olarak görüyorum. Tabii burada dikkatli olunması gerekiyor; teknolojiyi doğru ve ölçülü kullanmak, onun dikkat dağıtan bir unsur haline gelmesini önlemek için önemli." (Z5)

"Teknolojiyi olumlu bir şekilde değerlendirmekle birlikte, onu bir araç olarak görüyorum. Teknolojiyi sınıf içi etkinliklerde kullanmak öğrenmeyi kolaylaştırıyor; örneğin, görsel materyaller ve interaktif uygulamalar öğrencilerin öğrenme sürecine dahil olmalarını sağlıyor. Ancak, teknolojiye aşırı bağımlı hale gelmenin, öğrencilerde dikkat dağınıklığı ve yüz yüze iletişim becerilerinde azalmaya neden olabileceğini düşünüyorum. Bu nedenle, teknolojiyi hem faydalı bir yardımcı hem de geleneksel yöntemlerin bir tamamlayıcısı olarak kullanmayı tercih ediyorum." (Y8)

"Teknoloji günümüz dünyasında bir gereklilik haline geldi, bunu kabul ediyorum. Ancak benim görüşüme göre, teknolojinin eğitimi daha iyi hale getirebilmesi, doğru kullanımıyla mümkün. Akıllı tahtalar, bilgisayarlar veya eğitim yazılımları, öğrencilerin dikkatini çekmek ve öğrenme sürecini hızlandırmak için faydalı araçlar olabilir. Fakat teknolojinin eğitimi tam anlamıyla değiştirebileceğine inanmıyorum; sonuçta, eğitim bir insan ilişkisi sürecidir. Teknoloji sadece bir araçtır, asıl iş

öğretmendedir. Bu nedenle, teknolojinin rolünü abartmadan, dengeli bir şekilde kullanmaya özen gösteriyorum." (X7)

Öğrenci Merkezli Yaklaşımlar

Araştırmada elde edilen bir diğer bulgu da farklı kuşak öğretmenlerin öğrenci merkezli sahip oldukları yaklaşımlar ile ilgilidir. Elde edilen bulgular incelendiğinde katılımcıların sahip oldukları öğrenci yaklaşımları arasında çeşitli farklılıkların olduğu görülmektedir. Z kuşağı katılımcılar için öğrenci yaklaşımının temelinde öğrencinin yaratıcı yeteneklerini destekleme ve öğrencinin derslere daha çok katılmasını sağlama yatmaktadır. Bu kuşağa göre öğrenciler derslerde ne kadar aktif rol oynarsa öğrenme o kadar gerçekleşmektedir. Y kuşağı öğretmenler ise bu konu hakkında öğrenci katılımını destekleme ve öğrencinin bireysel öğrenme ihtiyacına cevap verme odaklı bir fikir belirtmiştir. Y kuşağı katılımcılara göre öğrenciler derslerde aktif bir biçimde yer almalıdır. Ayrıca her öğrencinin sahip olduğu öğrenme ihtiyacı öğretmenler tarafından gözetilerek dersler işlenmelidir. Elde edilen bulgular Z ve Y kuşağı öğretmenlerin benzer bir eğitim yaklaşımına sahip olduğunu gösterirken, X kuşağı katılımcılar bu duruma biraz daha farklı yaklaşmaktadır. X kuşağı katılımcılara göre öğrenme sürecinde geleneksel öğretmen merkezli yaklaşımlar hala sınıflarda işe yaramaktadır. Bu kuşak öğretmenler yeni nesil öğrencilerin öğrenme yöntemlerini göz ardı etmeksizin geleneksel ve yeni nesil öğrenme süreçlerini bir arada yürütmek gerekliliğini vurgulamaktadır. Z kuşağı öğretmenler için öğrenme süreci yaratıcılık ve aktif katılım içerirken, X kuşağı öğretmenler sınıf yönetiminin önemini ön plana çıkarmaktadır. Bu öğretmenler için yeni nesil öğrenme her ne kadar iyi olsa da kalabalık sınıf ortamlarında geleneksel yöntemlerden vazgeçilmemelidir. Öğretmenlerin belirttikleri görüşler odağında elde edilen temalar ve kodlar tablo 3' de verilmiştir.

Tablo 3. Öğrenci Merkezli Yaklaşımlar

Kuşaklar	Temalar	Kodlar
Z kuşağı	Öğrenci merkezli eğitim Yaratıcı öğrenme	Aktif öğrenci katılımı Yaratıcı öğrenme süreci Proje temelli öğrenme
X kuşağı	Öğrenci merkezli eğitim Bireysel öğrenme ihtiyacı	Aktif öğrenci katılımı Öğrenme ihtiyacı
Y kuşağı	Geleneksel ve Modern Yöntemleri Harmanlama	Sınıf yönetimi Uygulama zorlukları Öğretmen önceliği

Katılımcıların öğrenci merkezli yaklaşımlara yönelik görüşlerinden bazıları şunlardır;

"Öğrenci merkezli yaklaşımlar benim eğitim felsefemin temelini oluşturuyor. Geleneksel yöntemlerde öğretmen bilgiyi aktaran bir kaynak olarak görülürken, öğrenci merkezli yaklaşımlarda öğretmen bir rehber gibi hareket ediyor. Bu da öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerini yönlendirebilmesini sağlıyor. Öğrencilerimin ilgi alanlarını, güçlü yönlerini ve öğrenme stillerini anlamaya çalışıyorum. Bu doğrultuda, proje temelli öğrenme veya iş birliğine dayalı etkinlikler düzenleyerek öğrencilerin derse aktif katılımını artırmayı hedefliyorum. Bu yaklaşımla öğrenciler sadece bilgi edinmiyor, aynı zamanda kendi seslerini buluyor ve özgüven kazanıyor." (Z4)

"Öğrenci merkezli yaklaşımlar önemli, çünkü her öğrencinin öğrenme şekli farklıdır. Bu yöntemlerle, onların bireysel ihtiyaçlarına daha iyi yanıt verebilme şansımız oluyor. Yine de, öğrenci merkezli eğitim ile öğretmenin rehberlik rolü arasında bir denge kurulması gerektiğine inanıyorum. Örneğin, bazı öğrenciler yapılandırılmış rehberliğe daha çok ihtiyaç duyabilirken, diğerleri daha bağımsız çalışmayı tercih edebilir. Bu farklılıkları göz önünde bulundurarak, esnek bir yöntem izlemeye çalışıyorum." (Y5)

"Öğrenci merkezli yaklaşımları değerli bulmakla birlikte, her zaman uygulanabilir olmadığını düşünüyorum. Öğrencilerin bireysel farklılıklarına odaklanmak güzel bir fikir, ancak sınıf mevcudu gibi pratik engeller bu yaklaşımı zorlaştırabiliyor. Benim için önemli olan, öğrenci merkezli yöntemleri geleneksel öğretim yöntemleriyle harmanlayarak etkili bir öğrenme ortamı oluşturmak. Öğrenci merkezli yaklaşımda,

öğrencinin ilgisi çok önemli. Eğer bu ilgiyi sağlamakta zorlanıyorsanız, geleneksel yöntemlere geri dönmek gerekebilir." (X3)

TARTIŞMA

Farklı kuşaklara ait öğretmenlerin eğitimi algılama biçimlerini belirlemeyi amaçlayan bu araştırmada Z, Y ve X kuşaklarının eğitimdeki farklı yaklaşımları ele alınmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen bulgular, her kuşağın kendine has öncelikleri, algıları ve yaklaşımları olduğunu ortaya koymuştur. Bu farklılıklar eğitim ortamlarının daha kapsayıcı hale getirilmesi ve bireysel ihtiyaçların daha iyi anlaşılması için önemli sonuçlar içermektedir.

Z kuşağının çeşitliliğe verdiği önem, bireysel farklılıklara saygı ve bireysel öğrenme potansiyelini öne çıkarmaktadır. Y kuşağı ise eleştirel düşünmeyi vurgulamakta ve sosyal adaletin eğitimdeki önemi üzerinde durmaktadır. Bu durum, daha demokratik ve kapsayıcı eğitim modellerinin geliştirilmesine olan ihtiyacı ortaya koyar. X kuşağının disipline vurgu yapması ise değer aktarımı ve öz disiplinin ön planda olduğu geleneksel yaklaşımları desteklemektedir. Bu bulgular, eğitim programlarının ve politikaların kuşaklar arası farklılıkları dikkate alarak şekillendirilmesi gerektiği söylenebilir. Z kuşağı için öğrenci merkezli yaklaşımları destekleyen programlar öncelikli olurken, Y kuşağı için eleştirel düşünme ve toplumsal farkındalığı geliştiren stratejiler önerilebilir. X kuşağının değer aktarımına odaklanan yaklaşımları ise geleneksel disiplin modelleriyle desteklenmelidir.

Araştırmada öğretmenlerin teknolojiyi eğitimde konumlandıkları yer ile ilgili sahip oldukları görüşlerde alınmıştır. Buna göre Z kuşağı teknolojiyi dönüştürücü bir güç olarak görmekte ve yenilikçi, interaktif ortamları tercih etmektedir. Örneğin, çevrimiçi oyun tabanlı öğrenme platformları, artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) uygulamaları gibi araçlar, Z kuşağının öğrenme süreçlerinde heyecan verici ve etkili çözümler olarak öne çıkmaktadır. Ayrıca, sosyal medya ve diğer dijital araçlar, öğrenmeyi daha erişilebilir ve eğlenceli hale getiren yenilikler arasında yer almaktadır. Y kuşağı ise dengeli bir teknoloji kullanımı üzerinde durarak teknolojiyi faydalı bir araç olarak konumlandırmaktadır. Örneğin, çevrimiçi iş birliği araçları, zaman yönetimi uygulamaları ve eğitim içeriklerini destekleyen dijital platformlar Y kuşağının benimsediği araçlar arasında yer almaktadır. Ayrıca, karma öğrenme modelleri ve sanal sınıf uygulamaları, bu kuşağın teknolojiye yönelik dengeli yaklaşımını somut bir şekilde yansıtmaktadır. X kuşağı, teknolojiyi temkinli bir şekilde kullanıp geleneksel yöntemlerin üstünlüklerini korumaya çalışmaktadır. Bu yaklaşım, özellikle öğrencilere öz disiplin ve odaklanma kazandırma konusunda etkili olabilir. Ancak, dijital materyaller ve teknolojik yeniliklere mesafeli durmaları, öğrencilerin çağdaş araçlara erişimini sınırlayabilir. Bu nedenle, geleneksel yöntemlerin avantajlarını korurken teknolojiyi uyumlu bir şekilde entegre etmenin yolları araştırılmalıdır. Bu farklı yaklaşımlar, eğitimde teknoloji entegrasyonunun kuşaklara göre farklı şekilde planlanması gerektiğini ortaya koymaktadır. Z kuşağı için oyun temelli öğrenme ve VR/AR teknolojileri gibi yenilikçi uygulamalar etkili olabilirken, Y kuşağı için teknolojinin ölçülü kullanımını destekleyen eğitim materyalleri önerilebilir. X kuşağı için ise teknoloji destekli geleneksel yöntemler tercih edilebilir.

Z kuşağı proje temelli öğrenme ve yaratıcılığı önceliklendirirken, Y kuşağı bireysel ihtiyaçlara duyarlı ve esnek yöntemler benimsemektedir. Bu farklılıklar, Z kuşağının yenilikçi projelere ve grup çalışmasına daha yatkın olduğunu, Y kuşağının ise bireysel danışmanlık, esnek öğrenme ortamları ve kişiselleştirilmiş rehberlikten daha fazla fayda sağladığını göstermektedir. Bu durum, farklı yaklaşımların eğitim çıktıları üzerindeki etkilerini değerlendirme açısından önemli ipuçları sunmaktadır. X kuşağı ise geleneksel ve modern yöntemleri harmanlayarak pratik zorluklara yanıt vermektedir. Bu durum, öğrenci merkezli yaklaşımların kuşakların öncelikleriyle uyumlu bir şekilde tasarlanmasını gerektirir. Z kuşağını motive etmek için yaratıcı projeler sunulabilirken, Y kuşağını desteklemek için bireysel danışmanlık hizmetleri ve esnek ders yapıları önerilebilir. X kuşağının ihtiyaçları ise geleneksel sınıf içi uygulamaları ile harmanlanabilir.

Araştırma bulguları, kuşakların farklı önceliklerini anlamının eğitim sistemlerini daha etkili ve kapsayıcı hale getireceğini göstermektedir. Eğitim politikalarının, çeşitli kuşakların özelliklerini dikkate alarak şekillendirilmesi önerilmektedir. Teknoloji ve yapay zekâ gibi modern öğelerin entegrasyonu sırasında, her kuşağın algı ve önceliklerine uygun çözümler üretmek, daha başarılı bir eğitim modeli oluşturmanın anahtarı olabilir. Öğretmenler arasındaki bu temel farklılıklar okul yöneticileri tarafından

doğru biçimde yönlendirilerek eğitim süreçlerinin daha etkili ilerletilebilmeleri için destek sağlayabilir. Çatışma ortamı bu açıdan verimli sonuçlar doğurabilmektedir. Özellikle tecrübe açısından daha zengin bir deneyime sahip olan X kuşağı öğretmenler kendilerinden yaşça küçük ve tecrübesiz kabul edilebilecek Z kuşağı öğretmenlere rehber olabilmeye potansiyeline sahiptir. Bundan dolayı temelde her iki kuşak arasında yer alan bu farklılıklar verimliliği artıracak bir potansiyel barındırmaktadır.

KAYNAKLAR

Adrianus, J. S., Watu, E. G. C., & Amaral, M. A. L. (2023). Generational Differences: The Role of Attitudes and Work Values on Performance in Department of Health and Civil Registration Service of East Nusa Tenggara Province. *Jurnal Bina Praja*, 15(3), 467-477.

Akar, F. (2020). Examining the meaningful work level of generation X and generation Y teachers. *Ilkogretim Online*, 19(3).

Bennett, W. L. (2012). The personalization of politics: Political identity, social media, and changing patterns of participation. *The annals of the American academy of political and social science*, 644(1), 20-39.

Carter, T. (2018). Preparing Generation Z for the teaching profession. *Srate Journal*, 27(1), 1-8.

Chand, R., Alasa, V. M., Chitiyo, J., & Pietrantoni, Z. (2022). Preparation of pre-service teachers: Assessment of generation Z students. In *Handbook of research on digital-based assessment and innovative practices in education* (pp. 116-130). IGI Global.

Cilliers, E. J. (2017). The challenge of teaching generation Z. *PEOPLE International Journal of Social Sciences*.

Coggshall, J. G., Behrstock-Sherratt, E., & Drill, K. (2011). Workplaces that Support High-Performing Teaching and Learning: Insights from Generation Y Teachers. *American Institutes for Research*.

Creswell, J.W. (2013). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. California: Sage Publications Inc.

Dolot, A. (2018). The characteristics of Generation Z. *E-mentor*, 74(2), 44-50.

Fernandez-Cruz, F. J., & Fernández-Díaz, M. J. (2016). Teachers generation Z and their digital skills. *Comunicar: Revista Científica de Comunicación y Educación*, 24(46), 97-105.

Gümüş, N. (2020). Z kuşağı tüketicilerin satın alma karar tarzlarının incelenmesi. *Yaşar Üniversitesi E-Dergisi*, 15(58), 381-396.

Hernandez-de-Menendez, M., Escobar Díaz, C. A., & Morales-Menendez, R. (2020). Educational experiences with Generation Z. *International Journal on Interactive Design and Manufacturing (IJIDeM)*, 14(3), 847-859.

Keegan, P., & Vaughan, K. P. (2023). The impact of polarization on the political engagement of Generation Z elementary preservice teachers and their teaching. *Democracy and Education*, 31(1), 1.

Lee, S., & Jun, J. (2023). Active Job Behaviors of Generation Z Elementary School Teachers. *International Journal of Educational Methodology*, 9(4), 801-814.

Lorgulescu, M. C. (2016). Generation Z and its perception of work. *Cross-Cultural Management Journal*, 18(01), 47-54.

Magano, J., Silva, C., Figueiredo, C., Vitória, A., Nogueira, T., & Pimenta Dinis, M. A. (2020). Generation Z: Fitting project management soft skills competencies—A mixed-method approach. *Education sciences*, 10(7), 187.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded Sourcebook*. (2nd ed). Thousand Oaks, CA: Sage.

Miller, A. C., & Mills, B. (2019). 'If They Don't Care, I Don't Care': Millennial and Generation Z Students and the Impact of Faculty Caring. *Journal of the Scholarship of Teaching and Learning*, 19(4), 78-89.

Moore, K., Jones, C., & Frazier, R. S. (2017). Engineering education for Generation Z. *American Journal of Engineering Education*, 8(2), 111-126.

Poláková, P., & Klímová, B. (2019). Mobile technology and Generation Z in the English language classroom—A preliminary study. *Education Sciences*, 9(3), 203.

Said, M., Bachtar, Y., & Masdulhak, K. (2023, July). How organizational communications influence the satisfaction of the employees who Work from Home. *In Journal of International Conference Proceedings* (Vol. 6, No. 3, pp. 23-34).

Venida, A. C. (2022). Exploring Generation Z Teachers' Work Values: Implications To Educational Leadership and Management. *International Journal of Education*, 15(1), 1-9.

Yılmaz, E., & Aktürk, A. (2021). Z kuşağı bir nesli anlamak. *Konya: Palet Yayınları*.

Yılmaz, E., & Aktürk, A. (2024). Alfa Kuşağının Eğitim Süreçlerine İlişkin Görüşleri. *SEBED*, 2(1), 16-32.